

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF EFFICIENT MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE**Korotkevich A.I.,***Doctor of Economics, Professor,
Head of the Department of Banking Economics
Belarusian State University,
Minsk, Republic of Belarus***Лапко В.В.,***Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Banking Economics
Belarusian State University,
Minsk, Republic of Belarus***Tianzen Huang***Postgraduate Student, Department of Banking Economics
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus***ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ****Короткевич А.И.***доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь***Лапко В.В.***кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь***Хуан Тяньцзнь***аспирант кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь***Abstract**

The article discusses the theoretical and methodological foundations for the implementation of effective management of an industrial enterprise, including the setting of a strategic goal and the definition of tasks for its development, the allocation of functions and the development of criteria for the effectiveness of the activity of a business entity, the formation of organizational and economic support for achieving the set strategic goal in accordance with the developed criteria and identified tasks. A separate study is devoted to the issues of a comprehensive and systematic consideration of an industrial enterprise as an economic system, which is presented in the work as a structure, interaction and process. Based on the consideration of the structure of an industrial enterprise as a set of organizational and functional subsystems and their interaction, a classification of elementary control loops is presented, which have three specific groups: adaptation loops, control loops and environmental formation loops. The characteristic is given to the identified three interconnected components of the complete production technology of an industrial enterprise: production technology, production management technology and management technology. A criterion for the effectiveness of the development of an industrial enterprise using a dynamic system of indicators has been developed, which allows measuring the effectiveness of purposeful activities in dynamics and taking into account the development trends of a business entity, as well as a reasonable approach to the development of organizational and economic support for achieving the set development goals in accordance with the proposed criterion. An approach is proposed to the organizational and economic support for the implementation of effective management of an industrial enterprise within the framework of the general goal of developing a business entity.

Аннотация

В статье рассмотрены теоретико-методические основы реализации эффективного управления промышленным предприятием, включающие постановку стратегической цели и определение задач его развития, выделение функций и разработки критериев эффективности деятельности субъекта хозяйствования, формирования организационно-экономического обеспечения достижения поставленной стратегической цели в соответствии с разработанными критериями и выделенными задачами. Отдельному исследованию

посвящены вопросы комплексного и системного рассмотрения промышленного предприятия как экономической системы, которое в работе представлено в качестве структуры, взаимодействия и процесса. На основе рассмотрения структуры промышленного предприятия как совокупности организационно-функциональных подсистем и их взаимодействия представлена классификация элементарных контуров управления, которые имеют три специфические группы: контуры адаптации, контуры регулирования и контуры средообразования. Дана характеристика выделенным трем взаимосвязанным составляющим полной производственной технологии промышленного предприятия: технологии производства, технологии управления производством и управленческой технологию. Разработан критерий эффективности развития промышленного предприятия с использованием динамической системы показателей, который позволяет измерять эффективность целенаправленной деятельности в динамике и с учетом тенденций развития субъекта хозяйствования, а также обоснованно подходить к разработке организационно-экономического обеспечения достижения поставленных целей развития в соответствии с предложенным критерием. Предложен подход к организационно-экономическому обеспечению реализации эффективного управления промышленным предприятием в рамках общей цели развития субъекта хозяйствования.

Keywords: industrial enterprise, management, efficiency, competitiveness, efficiency criterion.

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление, эффективность, конкурентоспособность, критерий эффективности.

Введение. В современных условиях хозяйствования Китая, которые характеризуются деятельностью государства по повышению качества его социально-экономического развития, прежде всего, за счет придания этому развитию инновационной направленности, важнейшей задачей промышленных компаний является усиление своих конкурентных позиций и повышение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе за счет реализации эффективного управления. Повышение конкурентоспособности ПП (ПП) требует также обеспечения эффективного взаимодействия различных подсистем управления компанией, которое осуществляется с использованием инструментов стратегического управления, позволяющего с учетом факторов внешней и внутренней среды субъекта хозяйствования обеспечить необходимые условия для его устойчивого развития в долгосрочной перспективе. В связи с этим дальнейшего исследования требуют вопросы реализации эффективного управления ПП, включая разработку критериев эффективности деятельности субъекта хозяйствования, формирования организационно-экономического обеспечения достижения поставленной стратегической цели в соответствии с разработанными критериями и выделенными задачами.

Основная часть. Реализация эффективного управления ПП требует четкой постановки стратегической цели и определения задач его развития, выделение функций и разработки критериев эффективности деятельности субъекта хозяйствования,

формирования организационно-экономического обеспечения достижения поставленной стратегической цели в соответствии с разработанными критериями и выделенными задачами деятельности ПП.

Целью системы называется определенное, «желаемое» (заданное извне или установленное самой системой) состояние ее выходов, т.е. некоторое значение или подмножество значений функции системы. Так, стратегической целью развития системы может выступать достижение определенных социальных результатов, представляющихся желательными для данного состояния в данное текущее время понимания обществом своих будущих потребностей [1, с.21]. В свою очередь в качестве стратегической цели ПП может выступать совокупность результатов его хозяйственной деятельности, представляющимися желательными с точки зрения понимания высшим руководством компании ее будущего состояния с учетом факторов макро- и микросреды ПП, его внешней и внутренней среды. При этом традиционно в качестве факторов микросреды выступает система взаимоотношений с поставщиками, потребителями (покупателями), конкурентами, банками и небанковскими финансово-кредитными организациями, а также контактными аудиторами государственного управления, средства массовой информации, общественные организации и др. С учетом имеющихся организационно-хозяйственных подсистем ПП его взаимодействие с микросредой схематично представлено на рисунке 1.

Рис. 1. ПП как совокупность организационно-хозяйственных подсистем, обеспечивающих взаимодействие как внутри организации, так и с ее внешней средой
Источник: авторская разработка на основе [2].

В свою очередь факторы макросреды определяются отношениями ПП с силами, составляющими его внешнее окружение и воздействующими на все элементы микросреды компании. Речь идет о складывающихся в конкретной стране факторах

экономического, научно-технического, демографического, природного и политического порядка, а также особенностей культурного уклада (рисунок 1).

Рис. 2. Макросреда ПП

Источник: авторская разработка на основе [2].

Исследование микро- и макросреды среды ПП является необходимым условием эффективной реализации его деятельности и управления в связи с тем, что отношения, складывающиеся между субъектами микро- и макросреды среды и компанией разнообразны, и по характеру воздействия на них со стороны ПП могут быть контролируруемыми и неконтролируемыми. В связи с этим ПП в процессе реализации управленческой деятельности может выбирать различные стратегии взаимодействия с

указанными субъектами, включая такие, как регулирование, средообразование и адаптацию, сущность которых будет рассмотрена позже.

Реализация эффективного управления ПП требует комплексного и системного рассмотрения субъекта хозяйствования. ПП, как любую экономическую систему, можно представить в качестве [1, с. 25]:

- структуры;
- взаимодействия;

– процесса.

С этой точки зрения ПП представляет собой:

– систему, имеющую организационную структуру управления;

– систему, включающую совокупность организационно-функциональных подсистем, реализующих специфические функции ПП и обеспечивающих взаимодействие как внутри субъекта хозяйствования, так и с его внешней средой;

– систему, включающую совокупность хозяйственных подсистем, на вход которой поступают разнообразные ресурсы, преобразуемые в системе, что позволяет получить на выходе необходимые полезные результаты.

Наличие различных подходов к рассмотрению ПП позволяет выделить различные подходы к формированию и развитию его деятельности, реализации эффективного управления субъекта хозяйствования.

Так, рассмотрение предприятия как системы, имеющей организационную структуру управления, позволяет обоснованно подходить к разработке стратегии деятельности и организационно-экономического обеспечения ее реализации в рамках общей цели развития субъекта хозяйствования в результате ее декомпозиции по этапам производственно-хозяйственной деятельности, уровням управления, обеспечивающим подсистемам и этапам управленческого цикла для различных структурных подразделений, имеющих различные цели, задачи и ресурсный потенциал. Как форма системного управления, которая определяет состав, взаимодействие и подчиненность ее элементов с использованием линейных, функциональных и межфункциональных связей в процессе общения, организационная структура в практической деятельности может быть либо иерархической, либо адаптивной. При этом, для успешной реализации управления по достижению поставленных целей развития, эффективного формирования и развития деятельности, предприятие должно иметь соответствующую организационную структуру управления, позволяющую обеспечивать координацию

всех функций менеджмента, точно устанавливать права и обязанности исполнителей (полномочия и ответственность) на различных управленческих уровнях, определять организационное поведение ее сотрудников, т.е. стиль менеджмента и качество труда коллектива.

Рассмотрение предприятия как системы, включающей совокупность организационно-функциональных подсистем, обеспечивающих взаимодействие как внутри организации, так и с ее внешней средой, позволяет обеспечить эффективную ориентацию субъекта хозяйствования на современную концепцию маркетинга, получившую названия «маркетинга взаимодействия». Последняя предполагает производство того, что удовлетворяет как потребителей, так и партнеров, обуславливает необходимость удовлетворения потребностей клиентов, а также интересов партнеров и государства в процессе их коммерческого и некоммерческого взаимодействия. При этом для обеспечения динамичного развития ПП необходимы его партнерские отношения с государством, частным сектором, гражданским обществом и международным сообществом. Системообразующей целью ПП является организация определенного производственного продукта.

И, наконец, структуру ПП, исходя из ее рассмотрения с позиций системного подхода, можно представить в виде трех блоков хозяйственных подсистем (рисунок 3) [1, с.29]:

– исходной зоны, хозяйственные подсистемы которой обеспечивают снабжение необходимыми для осуществления деятельности ПП ресурсами;

– промежуточной зоны, в которой сгруппированы хозяйственные подсистемы, реализующие преобразование поступающих ресурсов в полезные результаты;

– замыкающей зоны, в которой сгруппированы хозяйственные подсистемы, отражающие достижение поставленных целей ПП.

Рисунок 3. – Обобщенная структура ПП как системы с точки зрения процессного подхода к рассмотрению его деятельности

Источник: авторская разработка на основе [1, с.29].

В соответствии с предлагаемым подходом предприятие представляет собой систему, состоящую из отдельных блоков – хозяйственных подсистем. Хозяйственная подсистема – это группа

структурных элементов, объединенных по признаку высокого уровня связи всей их деятельности с функцией предприятия, завершенностью цикла выработки и реализации решений.

Итак, при рассмотрении предприятия с позиций системного подхода все множество полезных результатов можно разбить на три качественно разных группы:

- исходные полезные результаты, представляющие собой восприятие системой входных характеристик ее работы;
- промежуточные полезные результаты, представляющие собой продукт труда и творчества тех звеньев системы, которые не имеют непосредственного доступа ни к ее входам, ни к ее выходам;
- замыкающие полезные результаты, представляющие собой элементы выхода системы и реализующие влияние системы на среду.

В представленном случае исходным полем для структурирования выступает предприятие в целом. При смене масштаба системы весь цикл анализа повторяется вновь. Так, если предметом структурного рассмотрения становится, например, хозяйственная подсистема управления кадрами, то в ней вновь должны быть выделены исходная, промежуточная и замыкающая зоны и так до уровня конкретных рабочих мест.

Каждая зона характеризуется теми полезными результатами, которые в ней «производятся». При условии инновационного развития предприятия как экономической системы темпы прироста полезных результатов замыкающей зоны должны превышать темпы прироста полезных результатов промежуточной зоны, которые в свою очередь должны опережать прирост показателей исходной зоны.

Рассмотрение предприятия как системы, на вход которого поступают разнообразные ресурсы, преобразуемые в системе, что позволяет получить на выходе необходимые полезные результаты, обеспечивает возможность обосновано подходить к разработке критериев, позволяющих измерять эффективность инновационной деятельности предприятия на основе кадрового потенциала его работников.

ПП исходя из его рассмотрения как сложной системы можно определять как целесообразную совокупность овеществленного труда (средств производства), живого труда (рабочей силы), производственной экологической системы (внутренней среды и границ) и коммуникативной сети, основное назначение которой состоит в реализации системообразующей цели. Также ПП можно определить как социальную группу, в которой существует функциональное разделение труда, направленное на достижение общей цели. Цель при этом является важнейшим системообразующим фактором. Необходимость образования ПП как организации диктуется тем, что поставленные цели не достижимы для автономно действующих людей и более мелких, чем данная организация, групп.

Промышленные предприятия создаются трудом людей и для удовлетворения человеческих потребностей. Системообразующие факторы этих объектов нужно искать в закономерностях труда, в основе которого лежит деятельность. Существуют три основные условия деятельности ПП: цели, ресурсы, строения. Системообразующим фактором

может выступать функция, представляющая собой свойство множества возможных состояний выходов системы. Необходимо отметить, что в хозяйстве множество состояний выходов есть множество состояний удовлетворения общественных потребностей. Функция хозяйства вообще – преобразование ресурсов хозяйства и знаний, накопленных обществом, в удовлетворенные общественные потребности.

В любом ПП существует определенное множество целей, изменение которых угрожает целостности и качественному состоянию его как организации. Это множество можно назвать соцелью ПП (сокращенно от «системообразующей цели»). Цель имеет отражательную природу, это осознанная потребность субъекта, возникающая из-за противоречий со средой. Для промышленных предприятий цели возникают как внутренние потребности, а также порождаются внешней средой, так как формируются субъектами экономических отношений более высокого уровня, по отношению к которым данное ПП выступает как подсистема.

При множестве целей ПП соцель – относительно устойчивая часть. Она также представляет динамическую целостность, сохраняющуюся на фоне меняющихся действий, но ее значения для ПП являются определяющими – другая соцель означает относительно другую организацию. Соцель, будучи главным системообразующим фактором ПП, определяет все основные аспекты его строения и деятельности.

В общем случае организацию принято рассматривать как совокупность людей и социальных групп, объединенных для достижения какой-либо цели на основе определенных правил и процедур, разделения труда и обязанностей [3, с.34]. Можно определить ПП как социально-техническую систему, создаваемую сознательно или образуемую спонтанно ради осуществления процесса совместного труда. Характеристики промышленных предприятий обуславливаются закономерностями и объективными свойствами трудового процесса, направленного на удовлетворение потребностей.

Декомпозиция ПП ограничена «снизу» рабочим местом, которое вместе с работником можно считать элементарным субъектом экономики. Имеется управленческая система (УС) – человек; производственная система (ПС) – совокупность орудий труда, размещенных на рабочем пространстве; инфраструктурная система (ИС) – освещение, приспособления, отопление и т.д.; штабная система (ШС) – интеллект работника [4, с. 154–155]. Дальнейшее дробление компонентов рабочего места приводит к исчезновению комплексного феномена человеческого труда и признаков ПП. При изучении отдельно взятых составляющих рабочего места на передний план выдвигаются физиологические и технические явления как объекты самостоятельного анализа.

В основе возникновения, функционирования и развития промышленных предприятий лежит один и тот же процесс труда. Это позволяет обнаружить неизменные структурные закономерности этого

процесса и соответствующий изоморфизм в строении и поведении промышленных предприятий.

Верхней границей множества промышленных предприятий является глобальная общечеловеческая хозяйственная система, опирающаяся на международное разделение труда.

Одно из важнейших свойств ПП выражается в эффекте организованности (синергизм, системный эффект), т.е. скачок производительности каждого элемента организации по сравнению с производительностью тех же элементов, функционирующих независимо друг от друга, без образования единства, называемого организацией.

При описании свойств ПП и его подсистем на каждом уровне анализа учитываются лишь те параметры, которые являются необходимыми для понимания именно этих свойств и именно на этом уровне описания. Это методическое положение можно назвать принципом иерархической минимизации параметров описания.

Любое ПП может быть представлено как органическое целенаправленное единство подсистем, каждая из которых в свою очередь является хозяйственной организацией.

Будем в дальнейшем под ПП понимать целсообразную совокупность общественного труда (средств производства), живого труда (рабочей силы), производственной экономической системы (внутренней среды и границ) и коммуникативной сети, основное назначение которой состоит в реализации системообразующей цели.

Эффективные промышленные предприятия, в которых обеспечена по отношению к социали гармоничность функционирования всех этих компонентов, будем называть производственно-хозяйственными комплексами.

Строение хозяйственной организации. Всякий труд, направленный на удовлетворение потребностей, с неизбежностью приводит к необходимости осуществления вещественных, энергетических, информационных и инфраструктурных преобразований. Характер преобразования является существенным моментом, определяющим морфологию ПП, системообразующая цель которого – обеспечить нормальное течение необходимого трудового процесса. В любом ПП можно выделить четыре специфические подсистемы, хотя в организационной схеме управления и в названиях подразделений это может явно не выражаться.

Информационные преобразования неоднородны. Они делятся на два принципиально различных вида: преобразование сведений в знания и преобразование знаний в управленческие воздействия. Каждое преобразование совершается на уровне рабочего места, бригады, участка, цеха, предприятия и т.д. Дадим определения подсистем промышленных предприятий.

Производственная система (ПС) – совокупность средств производства, материальных и трудо-

вых ресурсов, регламентированных и производственной технологией, описывающей порядок осуществления вещественно-энергетических преобразований сырья в конечный продукт данного ПП.

Штабная система (ШС) (научно-техническая, инженерная) – совокупность технических средств, методов и трудовых ресурсов, призванных обеспечить получение и обобщение новых знаний, необходимых для реализации социали ПП.

Инфраструктурная система (ИС) (средообразующая) – совокупность персонала, технических средств, способных осуществлять формирование и поддержание внутренних условий инфраструктурного характера в границах, необходимых для осуществления всех видов деятельности, вытекающих из социали ПП.

Управленческая (административная) система (УС) – совокупность методов, технических средств и трудовых ресурсов, необходимых для выработки управленческих воздействий и обеспечении целесообразного поведения ПП в целом и его элементов.

Внешняя среда ПП – это совокупность физических, финансовых и социальных факторов, не входящих в состав данного предприятия, т.е. не являющихся непосредственно необходимыми для реализации системообразующей цели, которые влияют или способны повлиять на его поведение.

Большинство ПП являются так или иначе управляемыми, т.е. они подвержены некоторым директивным воздействиям среды. По этому принципу имеет смысл разделять внешнюю среду ПП на равноправную среду и надсистему. Надсистема (НС) данного ПП n -го уровня – это хозяйственная организация $(n+1)$ -го уровня, информация от которой данное ПП обязано воспринимать как директивную. Равноправная среда (РС) данного ПП – это внешняя среда, за исключением надсистемы. Общение ПП n -го уровня (ПП n) с РС многогранно, но в принципе лишь частично предписано свыше. Это среда самостоятельности ПП.

Модель представления ПП в виде совокупности четырех подсистем (ПС, ШС, ИС, УС) и двух типов среды, равноправной (РП) и надсистемой (НС) позволяет произвести градацию внешней среды, допускающую предположения о том, что с точки зрения управления ПП эти секторы более или менее однородны.

Структура ПП и контуры управления. Для того, чтобы элементы превратились в целсообразную совокупность, т.е. в организацию, необходимо объединить их системой взаимосвязей – информационными и вещественно-энергетическими коммуникациями, обеспечивающими соответствующие потоки. Схематическое изображение структуры ПП как совокупности организационно-функциональных подсистем и их взаимодействие представлено на рисунке 4.

Условные обозначения:

- — направление, в котором канал пропускает вещество-энергию и все виды информации.
- — направление, в котором канал пропускает вещество-энергию и информацию, но не пропускает директивную информацию.

Рис. 3. – Структура ПП как совокупность организационно-функциональных подсистем и их взаимодействие

Источник: авторская разработка на основе [4, с.156].

Это скелет ПП, совокупность четырех подсистем, каналов связи между ними, внутренней среды и границы, определяющий последнее от внешней среды. Существуют каналы двух видов. Одни не пропускают командной и/или предписывающей (директивной и/или прескриптивной), информации, позволяя при этом передавать в одном из направлений вещество-энергию и описательную информацию (или дескриптивную). Это каналы взаимодействия и координации. В отличие от них по каналам управления могут поступать в одном из направлений команды, обязанные к исполнению. Наличие этих каналов делает ПП управляемой.

Все многообразие взаимодействий элементов внутренней структуры ПП и внешней среды можно свести к элементарным контурам управления, которые представляют собой элементарные процедуры взаимодействия. Такие формы представляют собой

не только организационную форму процесса управления, но и включают в свой состав всю свойственную каждому из них совокупность различного рода информационных преобразований и воздействий. Перебор всех возможных источников поступления информации и объектов воздействий дает полный набор элементарных контуров управления, присутствующих любому ПП.

Выделяется общее число – 36 элементарных контуров управления, связывающих источник возникновения проблемной ситуации и объект воздействия (рисунок 4). Любой производственный объект не может организовать управленческую деятельность вне набора элементарных контуров управления. Любой цикл управления (от поступления информации до выработки воздействия) может быть представлен как комбинация параллельно или последовательно реализуемых элементарных контуров управления.

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> НТС <input type="checkbox"/> УС</div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> ПС <input type="checkbox"/> ИС</div> </div>		ИСТОЧНИКИ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ						
		Внутренние источники				Внешние источники		
		ПС	НТС	ИС	УС	НС	РС	
Направленность воздействия управленческой системы	Воздействие на элементы ПП	Контур регулирования				Контур адаптации		
		ПС						
		НТС						
		ИС						
	УС							
	Воздействие на среду	КОНТУРЫ СРЕДООБРАЗОВАНИЯ						
		НС						
		РС						

Рис. 4. Классификатор элементарных контуров управления

Источник: авторская разработка на основе [4, с.157].

В классификации элементарных контуров управления имеют три специфические группы: контуры адаптации, контуры регулирования и контуры средообразования.

Под регулированием понимается вид управленческой деятельности, который вызван необходимостью изменения состояния элемента ПП в связи с отклонением от ожидаемого и который осуществляется путем выработки воздействия на элементы организации. Адаптация – вид управленческой деятельности, вызванный изменениями внешней среды (НС и РС) и осуществляемый воздействиями на внутренние составляющие ПП. Средообразование – вид управленческой деятельности, вызванный необходимостью изменения состояния ПП, надсистемы или равноправной среды и осуществляемый путем выработки воздействия на внешнюю среду (НС и РС).

Полная производственная технология. В процессе реализации своих системообразующих целей ПП, и, прежде всего, их управленческие части образуют некоторый порядок соподчинения или иерархическую структуру. Иерархической системой или иерархией является система, состоящая из взаимосвязанных подсистем, каждая из которых в свою очередь является иерархической по своей структуре, и так далее до тех пор, пока декомпозиция не дойдет до некоторого самого нижнего

уровня элементарных подсистем. Альтернативами иерархическим структурам являются организмические, органические, органичные, ситуационные. Под органической структурой понимают структуру иерархическую, когда разбиение ПП относительно неизменно и функционирования систем сходно с работой организма, где нет строгой иерархии органов, каждый из которых важен и выполняет свою роль, некоторым способом координируясь с другими органами.

При разработке организационной структуры в основе лежит расчет параметров и ресурсов производственной технологии. Под производственной технологией понимается описание, представляющее совокупность взаимодействий ресурсов в процессе реализации системообразующей цели хозяйственной организации.

Разделяют три взаимосвязанные составляющие полной производственной технологии: технологию производства, технологию управления производством и управленческую технологию. Первая отражает правила осуществления вещественно-энергетического передела сырья в продукт, второй описывает правила поведения управленческой системы и других подсистем и внешних субъектов хозяйства, имеющих отношение и влияние на процесс производства, данного ПП, по отношению к переделу сырья в продукт. Исходя из того, что основой

упорядочения всех этих элементов в рамках полной производственной технологии является ПП и про-

исходящий в ней процесс труда, состав полной производственной технологии можно представить в виде следующей схемы (рисунок 5).

Рис. 5. Состав производственной и управленческой технологии

Источник: авторская разработка на основе [4, с.159].

В состав технологии производства входят:

Т, О, П, У – характеристики необходимых ресурсов;

Т-О, Т-П, Т-У – модели обеспечения людей орудиями, сырьем и необходимыми условиями жизнедеятельности;

О-П, О-У – модели обеспечения техники сырьем и необходимыми условиями функционирования;

П-У – модель обеспечения условий, необходимых для сохранения и доставки сырья.

Управленческая технология включает в себя:

1, 2, 3, 4, 5, 6 – характеристики подсистем и среды хозяйственной организации, осуществляющей социальную «Реализацию данной технологии производства»;

1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 – модель взаимодействия ПС с другими субъектами хозяйства, имеющими отношение к данному производству;

2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 1-2 – модели инженерного (штабного) обслуживания ПП;

3-4, 3-5, 3-6, 2-3, 1-3 – модели инфраструктуры, необходимой для функционирования ПП;

4-5, 4-6, 1-4, 2-4, 3-4 – модели управления ПП;

5-6, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5 – характеристика проницаемости границ данного ПП и модель относительно самостоятельных отношений со средой;

1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6 – порядок подчинения субъектов хозяйства по отношению к данной производственной технологии.

Состав технологии управления производством формируется следующим образом.

Пятая и шестая строки прямоугольной матрицы отражают правила взаимодействия элементов внешней среды с компонентами данной технологии

производства. На основании внешних ограничений РС и НС и социальности, составляется исходный вариант технологии производства. На основании этого варианта и ограничений можно разработать исходный вариант управленческой технологии. Далее на основании требований производственной и управленческой технологий и упомянутых ограничений появляется возможность разработки технологии инженерного и инфраструктурного обеспечения.

Можно разработать полный классификатор проблемных ситуаций, опираясь на изложенное представление о промышленных организациях.

Управленческая система ПП оперирует четырьмя видами ресурсов (трудом, орудиями труда, предметами и условиями труда – ТОПУ), перераспределяя их во времени и пространстве ради достижения социальности в рамках четырех объективно необходимых и достаточных ПС, УС, ШС, ИС, а также среды взаимодействия (Ср) участников и сфер. Этим полностью исчерпываются деятельность ПП.

Анализируя с системной точки зрения соотношения элементов двух упомянутых аспектов (ресурсов и преобразований), следует учесть тот факт, что для достижения социальности недостаточно приводить в одномерное соответствие по одному элементу из каждого ряда ТОПУ и ПС-УС-ШС-ИС-Ср. Необходимо учитывать двойные, тройные и даже четверные взаимодействия элементов каждого ряда, а также возможность одновременного появления потребности в таком учете в одной, двух, трех или четырех подсистемах ПП.

Определение целей и критериев развития ПП.

Цели развития. В процессе деятельности ПП стремиться к равновесию или сбалансированному

состоянию. Степень сбалансированности можно определить следующим соотношением [4, 163]:

$$C_T = \frac{1}{P_T - P_T},$$

где C_T – степень сбалансированности ПП в момент времени T ;

P_T – представление о желательном состоянии в момент времени T ;

P_T – реальное состояние ПП в момент времени T ;

$P_T - P_T$ – различие между представлением о желательном состоянии ПП и ее реальном состоянием.

Достижение сбалансированности возможно путем воздействия на реальное состояние ПП или на представление о его желательном состоянии. Чтобы преобразовать состояние ПП, следует воздействовать, собственно, на ПП и на окружающую среду. Это воздействие является источником еще больших дисбалансирующих воздействий на равновесие ПП, что требует еще больших усилий для достижения сбалансированного состояния. Одним из источников дисбаланса ПП выступает деятельность по достижению ее сбалансированности.

Воздействие на представление о желательном состоянии ПП также не обеспечивает сбалансированности, поскольку представления не могут полностью учитывать все многообразие закономерностей функционирования ПП, и неизбежно возникновение непредвиденных источников дисбаланса.

Для достижения состояния сбалансированности необходимы одновременное воздействие на представление о состоянии сбалансированности и преобразования внутренней структуры самого ПП и окружающей его среды.

Итак, развитие ПП сопровождается возникновением различных проблемных ситуаций из-за ее взаимодействия со следующими компонентами: естественной природой (ЕП), искусственной природой (ИП), множеством других ПП и субъектов экономики.

Совокупность названных компонентов представляет собой внешнюю среду для данного ПП. Кроме того, источником возникновения проблем являются процессы, происходящие в самом ПП.

Для определения многообразия источников и причин возникновения дестабилизирующих воздействий на ПП введем понятие «жизненное пространство», которое определим как все многообразие осознаваемых источников воздействия на ПП, которые потенциально могут стать (а некоторые реально становятся) причинами дисбалансирующих воздействий.

В каждый отдельный отрезок времени степень возможности осуществления дисбалансирующего воздействия различных составляющих жизненного пространства неодинакова. Это позволяет выделить множество актуальных источников проблем для данного периода на данном уровне понимания перспектив развития ПП и его внешней среды. Введем понятие «актуальное жизненное пространство» и

будем понимать под ним множество объектов и процессов в ПП и внешней среде, которые при существующем состоянии ПП представляются значимыми с точки зрения необходимости учета их влияния в достижении сбалансированного состояния системы.

Осуществление деятельности по достижению сбалансированности ПП предполагает знание временных тенденций развития объектов и процессов, потенциально являющихся источниками дисбалансирующих влияний. Это достигается путем построения моделей состояния ПП и внешней среды в будущие моменты времени. Введем понятие «временное жизненное пространство» социальной системы. Будем понимать под временным жизненным пространством совокупность представлений и моделей о прошлом, настоящем и будущем состоянии актуального жизненного пространства ПП, на основе которых принимаются решения о путях достижения сбалансированного состояния.

Эффективность управления ПП как процесс достижения сбалансированного состояния будет тем выше, чем адекватнее соответствие сформированного представления о закономерностях развития дестабилизирующих факторов и реальных тенденций этих закономерностей. В свою очередь соответствие тем выше, чем полнее актуальное жизненное пространство ПП и чем глубже проникновение в прошлое и будущее временного жизненного пространства.

Как уже отмечалось ранее, в качестве стратегической цели ПП может выступать совокупность результатов его хозяйственной деятельности, представляющимися желательными с точки зрения понимания высшим руководством компании его будущего состояния с учетом факторов макро- и микросреды ПП, его внешней и внутренней среды. Осуществление управления в соответствии со стратегическими целями развития требует определения критериев, позволяющих измерять эффективность деятельности по их достижению. При этом существует множество подходов оценки эффективности управленческой деятельности по достижению целей развития ПП, в основе которых лежит принцип расчета таких показателей, как фондорентабельность, рентабельность долгосрочных, краткосрочных и совокупных активов, рентабельность реализованной продукции и продаж, рентабельность собственного капитала, рентабельность персонала и др. [5, с. 230–233]. Зачастую в качестве критериев эффективности производственной деятельности ПП необоснованно используют показатели интенсивности использования ресурсов, например, фондододача, производительность труда, показатели оборачиваемости и др. Использование подобного рода подходов к оценке эффективности деятельности ПП имеет недостатки, связанные с тем, что

– существующие рекомендации по оценке эффективности деятельности, как отношение результата к затратам не удовлетворяют требованиям времени;

– недостатком существующих способов оценки эффективности деятельности является статичность измерений;

– данные подходы не отражают влияние осуществляемой деятельности на достижение поставленных целей. Этим обусловлена невозможность проведения осознанной экономической политики ПП, разработки организационно-экономических механизмов, обеспечивающих эффективную деятельность в направлении реализации целевой функции;

– от того, как определена целевая функция ПП, зависит направленность оценки его эффективности.

Можно сформулировать основные требования, предъявляемые к оценке эффективности деятельности ПП [1, с. 63]:

– оценка эффективности должна быть такой, чтобы она могла служить основой для принятия решения по реализации целевой функции управления ПП;

– оценивать изменения в состоянии ПП в динамике, т. е. рассматривать достигнутые результаты с учетом прошлого состояния;

– учитывать происходящие в процессе производства структурные изменения и их влияние на уровень финансовых результатов ПП;

– отвечать требованиям объективности и простоты расчета, обладать свойством сводимости и сопоставимости, быть интегральным и доступным для широкого практического применения.

Для нивелирования описанных выше недостатков и удовлетворения требований к оценке эффективности деятельности ПП можно использовать обоснованный в рамках теории хозяйственных систем подход. Процедура построения критерия эффективности в соответствии с данным подходом может быть представлена следующим образом:

– определение функций рассматриваемого ПП как подсистемы вышестоящей системы;

– определение набора показателей, в наибольшей степени отображающего эффективность выполнения функции;

– закрепление порядка показателей, в соответствии с которым должны изменяться значения показателей;

– оценка с помощью ранговых статистик эффективности деятельности ПП на основе измерения динамики изменения значений показателей.

С помощью данного подхода можно оценивать успешность движения систем к желательным состояниям.

Желательные состояния ПП можно выразить в виде совокупности целей. Определение целей осуществляется с учетом положения ПП в системе более высокого уровня.

Любое ПП помимо достижения собственных целей и интересов должна обеспечить достижение

целей и удовлетворение интересов вышестоящей системы. При этом существует проблема согласования интересов и целей самого ПП и целей и интересов, достижение которых необходимо, исходя из положения ПП в иерархии внешних социально-экономических структур (промышленный кластер, холдинг, концерн, финансово-промышленная группа и др.).

Определение целей, накладываемых на развитие ПП вышестоящими системами, осуществляется посредством декомпозиции целей более высокой по уровню системы, в которую входит рассматриваемое ПП.

Собственные цели развития ПП формируются исходя из степени осознания его собственных интересов, потребностей и возможностей их достижения. Возможны следующие случаи различных направленностей собственных целей развития ПП и целей, определяемых для нее вышестоящими системами:

– совпадение собственных целей и интересов развития ПП и целей, определяемых для нее вышестоящими системами;

– несовпадение, которое может быть приведено к совпадению;

– несовпадение, которое не может быть приведено к совпадению.

Последний случай несовпадения целей может иметь следующие разновидности:

– достижение целей, определяемых вышестоящими системами, приводит к некоторому достижению собственных целей ПП;

– достижение целей, определяемых вышестоящими системами, никак не влияет на достижение собственных целей ПП;

– достижение целей, определяемых вышестоящими системами, противоречит достижению собственных целей ПП.

В зависимости от конкретной ситуации стратегия проектирования системы управления будет иметь специфику, которая предполагает различную степень соотношения методов активизации и стимулирования в обеспечении достижения целей ПП, определяемых вышестоящими системами.

Принципы построения критериев эффективности. Подход к построению интегральной оценки эффективности хозяйственной деятельности ПП возможен на основе использования положений теории хозяйственных систем.

Предположим, что для оценки состояния и развития ПП достаточно конечного числа первичных показателей. При планировании определяются значения этих показателей. Оцениваются желательные значения этих показателей на конец планового периода. Пример для трех показателей (P_1, P_2, P_3) приведен на рисунке 6.

Рис. 6. График динамики роста первичных показателей

Примечание. Условные обозначения: T_0 – момент определения значений первичных показателей, или начало анализируемого периода; T_n – момент времени, на который оцениваются значения показателей, или конец анализируемого периода; T_1, T_2, \dots, T_n – моменты времени для оценки текущей эффективности деятельности ПП; P_1^0, P_2^0, P_3^0 – значения показателей, характеризующих ПП в начале анализируемого периода; P_1^n, P_2^n, P_3^n – желательные значения показателей в конце анализируемого периода.

Источник: авторская разработка на основе [1, с.64].

Из графика видно, что хозяйственная система будет развиваться эффективно, если значения показателей будут быстрее всего увеличиваться для P_1 и медленнее всего для P_3 . Можно построить эталонный ряд, в соответствии с которым должны увеличиваться приросты значений выделенных показателей. Чем ближе реальный порядок приростов значений показателей к эталонному, тем выше эффективность деятельности экономической системы.

Для приведенного на рисунке 6 случая эталонный ряд, в соответствии с которым должны увеличиваться приросты значений показателей, будет следующим:

$$\begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{matrix}$$

Для определения эталонного порядка показателей можно использовать методы экспертных оценок (например, метод индивидуальной экспертной оценки, метод интервью, метод Дельфи, метод эвристического прогнозирования [6], метод коллективной генерации идей), в процессе применения которых проводится опрос лиц, выражающих интересы развития рассматриваемой экономической системы, чтобы выяснить относительную важность и сроки совершения гипотетических событий.

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формализованной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение экспертов принимается как решение проблемы.

Определение параметров развития экономической системы и ее субъектов методом экспертных оценок сводится к отбору наиболее значимых показателей, отражающих их деятельность, а оценка может быть проведена на основе следующих действий:

- определение перечня показателей, объективно отражающих деятельность рассматриваемого субъекта экономической системы;
- разработка методики опроса экспертов;
- разработка анкет и таблиц;
- подбор квалифицированных экспертов;
- выявление и обобщение индивидуальных мнений экспертов.

Для оценки степени согласованности экспертов используется коэффициент конкордации W – общий коэффициент ранговой корреляции для группы, состоящей из m экспертов.

Коэффициент конкордации рассчитывается по формуле (1), предложенной Кендаллом:

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n)}. \quad (1)$$

В случаях, когда какой-либо эксперт не может установить ранговое различие между несколькими смежными факторами и присваивает им одинаковые ранги, расчет коэффициента конкордации производится по следующей формуле (2):

$$W = \frac{S}{\frac{1}{12}m^2(n^3 - n) - m \sum_{j=1}^m T_j}, \quad (2)$$

где (3)

$$T_j = \frac{1}{12} \sum_{t_j} (t_j^3 - t_j), \quad (3)$$

где t_j – число одинаковых рангов в j -м ряду.

Для оценки значимости коэффициента конкордации пользуются критерием χ^2 . Величина $mW(n-1)$ имеет χ^2 -распределение с $v = n-1$ степенями свободы. В случае совпадения некоторых рангов χ^2 -распределение будет равно (4):

$$x^2 = \frac{S}{\frac{1}{2}mn(n+1) - \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^m T_j}. \quad (4)$$

Для оценки значимости коэффициента конкордации необходимо и достаточно, чтобы найденное значение $mW(n-1)$ было больше табличного x^2 , определяемого числом степеней свободы ν и уровнем доверительной вероятности P . Как правило, доверительная вероятность в таких случаях принимается равной 0,95–0,99.

Коэффициент конкордации принимает значения от 0 до 1. W , равное 1, означает полную согласованность мнений экспертов; W , равное 0, – полную рассогласованность.

Статистическую значимость ранжирования проверяют следующим образом. Выбирают вероятность ошибки $P_{\text{ош}}$. Предполагают, что величина $N(n-1)W$ имеет χ -распределение с $(n-1)$ степенью свободы. По $P_{\text{ош}}$ по специальным таблицам находят табличное значение W_α . Если коэффициент W , полученный при реализации экспертизы, больше или равен W_α , то ранжирование считают статистически значимым.

Отбор и закрепление желательного порядка возрастания отобранных показателей экспертами производятся в определенной последовательности в зависимости от значимости показателей для достижения заданного результата.

Критерий эффективности (динамическая система показателей эффективности) представляет собой эталонный ряд, в соответствии с которым должна осуществляться динамика показателей, выраженная отношением значения прироста данного года к значению прироста в предыдущем году. Разница (степень совпадения) между эталонным и реальным порядком ускорений значений показателей характеризует эффективность деятельности.

Динамическая система показателей обладает следующими свойствами:

- результативность функционирования ПП оценивается в динамике (состояние системы в рассматриваемый момент времени сравнивается с ее состоянием в предшествующие моменты);
- оценка отражает структуру реального потока продуктов ПП;
- показатели, включаемые в динамическую систему, являются учитываемыми и регистрируемыми в процессе хозяйственной деятельности ПП;
- принципы построения динамической системы не зависят от масштабов и характера оцениваемой деятельности ПП.

Интегральный показатель эффективности ПП (ИПЭ) рассчитывается на основе сравнения эталонного порядка изменения значений показателей и реального по формуле (5):

$$ИПЭ = \frac{(1 + K_{\text{откл}})(1 + K_{\text{инв}})}{4}, \quad (5)$$

где $K_{\text{откл}}$ – коэффициент ранговой корреляции Спирмена (по отклонениям) (формула (6));

$K_{\text{инв}}$ – коэффициент ранговой корреляции Кендалла (по инверсиям) (формула (7)).

$$K_{\text{откл}} = 1 - \frac{6 \sum_{s=1}^n Y_s^2}{n(n^2 - 1)}, \quad (6)$$

$$Y_s = s - X_s, \quad s = 1, 2, \dots, n,$$

где Y_s – разность между рангом в фактическом упорядочении и местом показателя s ;

s – место показателя в эталонном упорядочении;

n – число показателей, включенных в эталонную динамическую систему;

X_s – ранг показателя в фактическом упорядочении.

$$K_{\text{инв}} = 1 - \frac{4 \sum_{s=1}^n m_s}{n(n-1)}, \quad (7)$$

$$m_s = \sum_p^n a_p, \quad a_p = \begin{cases} 1, & X_s > X_p \\ 0, & X_s < X_p \end{cases},$$

где m_s – число инверсий для показателя s ;

s – место рассматриваемого показателя в эталонном упорядочении;

n – число показателей, включенных в эталонную динамическую систему;

a_p – функция, показывающая, находится или нет показатель в инверсии с рассматриваемым показателем s , и если находится, то $a_p=1$, а если нет, то $a_p=0$;

$X_s (X_p)$ – ранг, который в фактическом упорядочении имеет показатель, занимающий в эталонном упорядочении место $s(p)$;

P – место показателей, сравниваемых с рассматриваемым.

Значения интегрального показателя эффективности ИПЭ изменяются в диапазоне от 0 до 1. В случае совпадения реального порядка увеличения темпов приростов показателей с эталонным значение интегрального показателя эффективности будет равно 1. В случае диаметрально противоположного порядка для значений показателей и эталонного порядка интегральный показатель эффективности будет равен 0.

Последовательность построения критериев эффективности будет следующей. Прежде всего, устанавливается, что является входом для рассматриваемого ПП, какие процессы протекают внутри ПП и какие результаты имеются на его выходе. На этом этапе происходит первоначальное определение назначения ПП и дается характеристика процессов в исходной, промежуточной и замыкающей зонах. Далее выявляются функции ПП.

Следующий этап – регистрация всех используемых в процессе управления ПП показателей. Выбранные показатели группируются на показатели исходной, промежуточной и замыкающей зон системы. Из составленного списка необходимо устранить все показатели, которые рассчитываются как производные, например производительность труда,

рентабельность и т.д. Удаляются также показатели, на значение которых рассматриваемая система влияния не имеет.

Такой отбор позволяет получить перечень показателей, необходимых для построения критерия эффективности функционирования ПП.

Перечень показателей является основой для построения окончательного варианта интегрированного показателя эффективности функционирования ПП. Как уже отмечалось выше, при определении нормативного порядка показателей можно использовать экспертный опрос лиц, выражающих интересы развития рассматриваемого ПП.

Таким образом, для построения критерия эффективности функционирования ПП используется подход, основанный на формировании порядка роста значений показателей, характеризующих реализацию целей развития данного субъекта хозяйствования. Как уже указывалось, в этом случае более эффективной признается деятельность, при которой порядок роста темпов прироста значений показателей, отобранных в нормативный ряд, приближается к нормативно закреплённому порядку.

Представление структуры ПП в виде совокупности комплексов исходной, промежуточной и замыкающей зон позволяет установить критерий эффективности его функционирования.

Критерий эффективности деятельности ПП.

Рассмотрение ПП в виде системы предполагает определение его функций как подсистемы системы более высокого уровня и как системы с собственными интересами и целями. Функция ПП как подсистемы системы более высокого уровня выявляется в соответствии с ее местом и специализацией среди субъектов экономики более высокого уровня. Функция ПП как системы с собственными интересами и целями устанавливается исходя из понимания его назначения в удовлетворении потребностей клиентов, обеспечивающее необходимый уровень

финансовых результатов и конкурентоспособности ПП. Определение функции ПП дает возможность выделить показатели замыкающей, промежуточной и исходной зон.

Цель ПП как подсистемы системы более высокого уровня – увеличение объемов выпуска продуктов, как необходимое условие обеспечения удовлетворения потребностей домашних хозяйств, а также повышение эффективности общественного производства.

Предложенная методика оценки эффективности развития ПП с на основе динамической системы показателей включает следующие этапы.

1. Определение целевой функции ПП.
2. Определение совокупности показателей, соответствующей функции ПП и адекватно отражающей происходящие в нем процессы.
3. Закрепление эталонного порядка показателей, в соответствии с которым должны изменяться значения отобранных показателей, на основе результатов экспертного опроса специалистов и исходя из теоретических представлений – формирование критерия эффективности развития ПП (динамической системы показателей).
4. Расчет на основе ранговых статистик (формулы (5)–(7)) интегрального показателя эффективности развития ПП на основе измерения динамики изменения значений показателей, включенных в критерий, за анализируемый период времени.

С помощью разработанного критерия эффективности развития ПП и расчета на его основе интегрального показателя деятельности можно оценивать успешность движения ПП к желательному состоянию, характеризующемуся достижением определенных результатов.

В качестве основного результирующего показателя коммерческой организация, каковой является ПП, выступает прибыль, которая зависит от ряда факторов (рисунок 7).

Рис. 7. Факторы, определяющие величину чистой (налогооблагаемой) прибыли коммерческой организации

Источник: авторская разработка.

Необходимо отметить, что представленная на рисунке схема декомпозиции основной цели «Увеличение прибыли» носит в определенном смысле условный характер и имеет ряд допущений. Так, например, такое направление увеличения прибыли ПП, как увеличение цен, может быть реализовано и за счет снижения цен. Такое возможно при условии, что спрос на продукцию ПП имеет высокую эластичность и даже незначительное снижение цены приведет к существенному росту спроса, а соответственно объемов производства и продаж. Это, в свою очередь, особенно при высоком удельном весе постоянных затрат в себестоимости продукции приведет к его снижению в связи с ростом объема производства и распределением постоянных затрат на большее количество производимой продукции. И, наконец, как следствие снижение себестоимости и увеличение объема продаж может привести к увеличению прибыли от реализации продукции ПП.

Как уже отмечалось ранее, основной целью ПП может выступать совокупность результатов его хозяйственной деятельности, представляющимися желательными с точки зрения понимания высшим руководством компании ее будущего состояния с учетом факторов макро- и микросреды ПП, его внешней и внутренней среды. При этом основным финансово-экономическим результатом деятельности ПП выступает чистая прибыль, которая формируется за счет, прежде всего, прибыли от основной деятельности (операционная прибыль). Также для

улучшения финансовых результатов ПП необходимо обеспечение соответствующей динамики добавленной стоимости, включающей такие важные элементы как заработная плата, амортизация и, непосредственно, сама операционная прибыль. Также с учетом необходимости формирования инновационной направленности деятельности ПП в качестве важнейшего из показателей, определяющих эффективность субъекта хозяйствования, выступают «Выручка от продаж новой продукции» и «Количество патентных заявок».

Таким образом, в результате формирования возможного набора показателей, характеризующих эффективность деятельности развития ПП, эффективность управления субъектом хозяйствования, а также в процессе экспертного опроса и в результате ранжирования показателей, их набор в замыкающей зоне и последовательность закрепления (этапный ранг движения) стали следующими:

1. Чистая прибыль
2. Операционная прибыль
3. Добавленная стоимость
4. Выручка от продаж новой продукции
5. Количество патентных заявок.

Соответственно, эффективной можно назвать такую деятельность ПП, которая приводит к наиболее динамичному росту значений выделенных показателей. Последовательность закрепления показателей «Операционная прибыль», «Добавленная стоимость», «Выручка от продаж новой продукции», «Чистый денежный поток от операционной

деятельности» и «Количество патентных заявок» определяется степенью влияния отражаемых ими процессов на возрастание значений показателя «Чистая прибыль».

Выбор и закрепление набора показателей в замыкающей зоне критерия эффективности функционирования ПП позволяют определить структуру показателей промежуточной и исходной зон. В промежуточной зоне должен осуществляться процесс преобразование ресурсов в результаты, которые нашли свое отражение в замыкающей зоне критерия эффективности. Показателями процесса преобразования могут быть: затраты на разработку новых продуктов, сумма инвестиций в НИОКР, затраты на внедрение, адаптацию и усвоение зарубежных технологий, инвестиции в основные средства и нематериальные активы, а также численность персонала, занятого НИОКР. Далее выделив показатели, характеризующие важные условия для реализации эффективной деятельности ПП, необходимо провести закрепление их порядка. Таким образом, состав и последовательность закрепления показателей промежуточной зоны критерия эффективности может быть следующей:

1. Количество патентных заявок.
2. Затраты на разработку новых продуктов.
3. Сумма инвестиций в НИОКР

4. Затраты на внедрение, адаптацию и усвоение зарубежных технологий

5. Инвестиции в основные средства и нематериальные активы

Динамика изменения этих показателей в направлении достижения поставленных целей должна обеспечивать повышение эффективности управления ПП и инновационности его деятельности.

Выбор набора показателей и закрепление их порядка в исходной зоне осуществляется исходя из выделения наиболее важных ресурсов, поступающих на вход ПП. Так, для обеспечения деятельности ПП необходимо потребление различных видов ресурсов – трудовых, материальных и энергетических. В связи с этим перечень показателей исходной зоны критерия эффективности развития ПП и порядок их закрепления (эталонный ранг движения) следующий:

1. Затраты на оплату труда.
2. Потреблено топливно-энергетических ресурсов.
3. Материальные затраты.

Критерий эффективности развития НЭС с позиции домашних хозяйств приведен в таблице 1. При этом необходимо отметить, что все стоимостные показатели необходимо представлять в сопоставимых ценах.

Таблица 1

Критерий эффективности развития ПП

Эталонный ранг движения	Показатель	Единица измерения	Зона
1	Чистая прибыль	млн юаней	Замыкающая
2	Операционная прибыль	млн юаней	Замыкающая
3	Добавленная стоимость	млн юаней	Замыкающая
4	Выручка от продаж новой продукции	млн юаней	Замыкающая
5	Количество патентных заявок	шт.	Замыкающая
6	Затраты на разработку новых продуктов	млн юаней	Замыкающая
7	Сумма инвестиций в НИОКР	млн юаней	Промежуточная
8	Затраты на внедрение, адаптацию и усвоение зарубежных технологий	млн юаней	Промежуточная
9	Инвестиции в основные средства и нематериальные активы	млн юаней	Промежуточная
10	Численность персонала, занятого НИОКР	чел.	Промежуточная
11	Затраты на оплату труда	млн юаней	Промежуточная
12	Затраты на топливно-энергетические ресурсы	млн юаней	Исходная
13	Затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие	млн юаней	Исходная

Источник: авторская разработка.

С помощью разработанного критерия эффективности развития ПП и расчета на его основе интегрального показателя эффективности можно оценивать успешность движения системы к желательному состоянию, характеризующемуся достижением определенных результатов.

Таким образом, используемая методика оценки эффективности развития экономической системы на основе формирования динамической системы показателей и использования метода ранговых статистик позволяет обоснованно подходить к разработке критерия эффективности развития ПП.

Отличиями предлагаемой методики от существующих являются учет динамического характера деятельности ПП и возможность интегральной оценки эффективности и инновационности его развития, а также наличие условий для сопоставления результатов с поставленными целями развития. В свою очередь, разработанный критерий эффективности развития ПП и расчет на его основе интегрального показателя эффективности позволяют оценивать успешность движения системы к желательному состоянию, характеризующемуся достижением опре-

деленных результатов с учетом поставленных целей и тенденций развития ПП. Также, разработанная методика оценки эффективности развития ПП с использованием динамической системы показателей позволяет обоснованно подходить к разработке механизмов достижения поставленных целей развития в соответствии с предложенным критерием эффективности.

Для достижения вышеназванных целей развития ПП необходимо:

– обеспечить выделение многообразия элементарных задач, получаемых декомпозицией показателей критерия эффективности на подзадачи в соответствии с основными этапами производственно-хозяйственной деятельности ПП (снабжение, производство и сбыт), по признаку ресурсного обеспечения (материально-технического, финансового, кадрового и информационного), по уровням управления (институциональный уровень, управленческий уровень, технический уровень и уровень конкретного работника), и по этапам управленческого цикла (прогнозирование, планирование, организация, анализ и др.);

– провести разработку организационно-экономического обеспечения решения выделенных задач с использованием совокупности методов, приемов, способов распределения ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и др.) в пространстве и во времени и реализующихся соответственно в структуре и стратегии.

Необходимо особо подчеркнуть, что при разработке направлений повышения эффективности управления ПП необходимо учитывать его влияние на показатели, характеризующие финансовые результаты и эффективность производственно-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования.

Заключение. Таким образом, реализация эффективного управления ПП включает постановку стратегической цели и определение задач его развития, выделение функций и разработки критериев эффективности деятельности субъекта хозяйствования, формирование организационно-экономического обеспечения достижения поставленной стратегической цели в соответствии с разработанными критериями и выделенными задачами. При комплексном и системном рассмотрении ПП как экономической системы, оно может быть представлено в качестве структуры, взаимодействия и процесса. На основе рассмотрения структуры ПП как совокупности организационно-функциональных подсистем и

их взаимодействия представлена классификация элементарных контуров управления, которые имеют три специфические группы: контуры адаптации, контуры регулирования и контуры средообразования. Дана характеристика выделенным трем взаимосвязанным составляющим полной производственной технологии ПП: технологии производства, технологии управления производством и управленческой технологию. Разработан критерий эффективности развития ПП с использованием динамической системы показателей, который позволяет измерять эффективность целенаправленной деятельности в динамике и с учетом тенденций развития субъекта хозяйствования, а также обоснованно подходить к разработке организационно-экономического обеспечения достижения поставленных целей развития в соответствии с предложенным критерием. Предложен подход к организационно-экономическому обеспечению реализации эффективного управления ПП в рамках общей цели развития субъекта хозяйствования.

Список источников

1. Короткевич, А. И. Организационно-экономические механизмы трансформации национальной экономической системы Республики Беларусь : моногр. / А. И. Короткевич. – Минск : Изд. центр БГУ, 2020. – 351 с.
2. Короткевич, А.И., Короткевич, Л.М. Маркетинг в банке: Практическое пособие / А.И. Короткевич, Л.М. Короткевич. – Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2004. – 114 с.
3. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 716 с.
4. Голуб, В.А. Актуальные проблемы экономики и управления (включая философские подходы менеджмента) : пособие для магистрантов экономических специальностей / В.А. Голуб, А.И. Короткевич, М.В. Голуб. – Гомель : учреждение образования «Белорусский торгово-экономический факультет потребительской кооперации», 2007. – 256с.
5. Короткевич, А.И., Лапко, Б.В., Шпарун, Д.В. Экономический анализ деятельности организации: Учебное пособие / А.И. Короткевич, Б.В. Лапко, Д.В. Шпарун. – Минск: БГУ, 2017. – с. 307.
6. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – М.: Наука, 1973. – 161 с.